

ООО «ИМПЕДАНС»

**ЦИФРОВАЯ МАГНИТОВАРИАЦИОННАЯ СТАНЦИЯ
«Кварц-4»**

СУММАТОР ЦИФРОВЫХ ДАННЫХ

**Техническое описание,
инструкция по эксплуатации**

2007 г.

Сумматор цифровых данных КВАРЦ-4

Назначение и основные характеристики

Сумматор цифровых данных (*СЦД*), в дальнейшем – *сумматор*, представляет собой цифровое устройство длительного хранения данных. К сумматору подключаются линии передачи данных от цифровой магнитовариационной станции (*ЦМВС*) “Кварц-4”. Для сброса накопленных данных в ПК сумматор подключается к COM-порту компьютера, или по шине USB с использованием стандартного переходника USB-COM . Управление работой сумматора осуществляется с помощью программы *MVS_2.exe*.

Сумматор оснащается приемником GPS.

Питание сумматора осуществляется с помощью сетевого адаптера.

Общий вид СЦД показан на *рис.1*.

Рис.1. Общий вид СЦД.

Характеристика	Технические данные
Емкость памяти данных, Мбайт	16
Тип памяти	Flash
Стандарт последовательного канала передачи данных подключаемых приборов (Кварц-4, МР-03МО)	RS 232C
Стандарт последовательного канала передачи данных в ПК	RS 232C
Скорость передачи данных, бод	115200
Марка встроенного модуля GPS	ER-102
Максимальная длительность непрерывной регистрации данных (Кварц-4 – секундные данные с температурой, МР-03МО – 10-секундные данные), час, не менее	400
Напряжение питания, В	9-15
Габариты, мм	260 x 230 x 140

Память данных

Память заполняется последовательно “*по кругу*” и, как правило, не требует предварительной очистки. Память делится на 8 банков (по номерам от *нулевого* до *седьмого*). Каждый банк состоит из 8192 страниц. В память регистрируются записи, соответствующие приходящим данным от подключенных к сумматору приборов, а также служебная информация из собственно сумматора (*метка*), содержащая текущее время и основные параметры работы. Метка в начале регистрации, далее каждый час, либо через каждую 128-ю страницу, если ровный час не наступил.

Порядок работы с сумматором

Перед включением питания необходимо произвести коммутацию линий передачи данных с сумматором в соответствии с указанием на нижней боковой панели сумматора (левый разъем – МИП «Кварц-4», правый разъем – ПК), как показано на *рис.2*. Не допускается использование разъема для подключения к нему не соответствующего ему прибора.

Рис.2. Общий вид СЦД с подключенными кабелями.

Следует также убедиться в подключении *антенны* GPS и *сетевого адаптера*. *Кнопка включения питания* выведена на переднюю панель прибора.

После включения питания сумматор опознает подключенное к нему устройство и ожидает готовности работы системы GPS. Индикатор сумматора переходит в режим контрольной информации. В *верхней строке* индикатора указывается серия и номер сумматора. На *второй строке* сумматора выводится серия и номер подключенного к нему устройства (МИП “Кварц-4”). Отсутствие серии и номера подключенного устройства

обозначает неисправность в работе системы. В этом случае следует проверить коммутацию линии передачи данных, а также (при необходимости) питание МИП “Кварц-4” (выключить и включить его), после чего произвести повторное включение сумматора.

После запуска процесса регистрации в верхнем левом углу индикатора появляется сообщение **Started**.

После включения питания сумматор также идентифицирует размер имеющейся памяти данных. В настоящем сумматоре установлено 16 Мбайт. В строке одновременно с указанием имеющейся в сумматоре памяти выводится также сообщение о номере текущей страницы записи. В скобках указывается номер используемого банка памяти.

В нижней половине экрана выводится информация о состоянии GPS. В случае успешного опознания сумматором системы GPS выводится ее состояние. Оно объявляется правильным, если произошло определение координат места. В этом случае эти координаты, а также текущие мировая *дата* и *время* выводятся на индикатор. Часы реального времени сумматора устанавливаются по GPS. В дальнейшем происходит регуляторная корректировка часов реального времени по GPS. Ход часов реального времени сумматора отражен в самой *нижней строке* индикатора. Часы реального времени *не останавливаются* при выключенном питании сумматора.

В случае успешного обнаружения местонахождения по GPS (как правило, в течение минуты) происходит автоматический запуск работы сумматора с ранее установленными параметрами. При этом собственно начало регистрации данных инициируется в точную минуту.

Через некоторый промежуток времени после начала регистрации сумматор переходит в режим графического представления данных.

Управление режимами работы

Индикатор сумматора может находиться в следующих режимах:

- Режим контрольной информации
- Режим графического представления данных
- Режим вывода текущих значений
- Режим сообщений GPS

Рис.3. Вид управляющей клавиатуры на передней панели СЦД.

Режим контрольной информации описан выше. Для перехода в режим следует воспользоваться кнопкой **F2** (см. *рис.3*). В режиме контрольной информации может производиться *включение/выключение* режима сдвига для графического представления данных. Кнопка *стрелка вверх* включает режим, кнопка *стрелка вниз* – выключает. Состояние режима сдвига индицируется в сообщении **Shift** в центральной части индикатора.

Режим графического представления данных позволяет формировать общее представление о регистрируемых компонентах магнитного поля. В данном режиме каждой минуте измерений соответствует точка на индикаторе для каждой компоненты. Размер экрана: 240 точек (по горизонтали) x 128 точек (по вертикали). 240 точек по горизонтали соответствуют суткам. Начало суток – самая левая точка, окончание – правая. Первые в сутках шесть минут измерений приводят к появлению шести точек (могут совпадать) по каждой из компонент в первом вертикальном ряду индикатора, вторые шесть минут измерений – точки второго вертикального ряда и т.д. Режим сдвига (*устанавливается в режиме контрольной информации*) смещает D-компоненту вверх, Z-компоненту вниз, при этом убирается постоянная составляющая для каждой компоненты за эти сутки. Кнопки **стрелка вверх** и **стрелка вниз** масштабируют кривые по вертикали.

Сумматор хранит графические данные за последние **трое суток**, включая текущие. Переход от суток к суткам осуществляется с помощью кнопок **стрелка влево** и **стрелка вправо**. Выключение сумматора приводит к потере графических данных. Переход в *графический режим* происходит с помощью кнопки **START** из режима *контрольной информации* и режима *вывода текущих значений*.

Режим вывода текущих значений инициируется с помощью кнопки **F1**. В данном режиме на экран выводятся численные значения компонент (в *нТл*). В верхней части индикатора выводится D-компонента, ниже – H-компонента, затем – Z-компонента. В нижней части индикатора выводятся значения **температуры** окружающей МПП среды.

Режим вывода сообщений GPS инициируется с помощью кнопки **F3**. Для остановки вывода сообщений в этом режиме используется кнопка **STOP**, а для возобновления вывода – кнопка **START**.

Запуск и остановка регистрации

Помимо автоматического запуска регистрации (после включения сумматора – *см. выше*) предусмотрена возможность принудительного управления. Если запуск не осуществлен, его можно осуществить из текущего режима (*кроме режима вывода сообщений GPS*) с помощью кнопки **START**. Остановка режима регистрации осуществляется с помощью кнопки **STOP** (*кроме режима вывода сообщений GPS*).

Программа MVS_2.exe

После запуска программы необходимо проверить установку **по используемому порту** для подключения сумматора. (Обычно таковым является порт **COM4**.) Выбранный порт будет отмечен в **файле инициализации программы** при обычном выходе из нее. Как следствие, операция выбора порта производится только при смене подключения компьютера.

Затем следует нажать на кнопку **Начало работы**.

При удачном выборе порта и правильном подключении к сумматору в левой части закладки **Блок управления** будет выведена информация о сумматоре (*его номер*) и о подключенных к нему приборах. Кроме того, указывается состояние сумматора, GPS, количество записанных страниц и номер текущей страницы записи. В указании номера текущей записи в скобках указывается номер банка. Нумерация страницы и банка начинается с нуля.

Кнопка **Старт** программы вызывает **немедленную работу** сумматора (с учетом точной минуты начала регистрации отсчетов) без ожидания готовности GPS. В качестве временной метки используются показания часов реального времени (ход которых поддерживается при выключенном состоянии сумматора встроенной литиевой батареей). При активизации GPS происходит **коррекция часов реального времени**, что будет отмечено в очередной метке данных памяти.

Кнопка **Стоп** программы прекращает регистрацию. В этом режиме становится доступна очистка памяти и установка режимов работы подключенных приборов.

Кнопка **Передача новых данных** инициализирует процесс передачи данных дополнительно к данным имеющимся в папке **Data**. Кроме собственно файлов данных в папке организуется файл **Protocol.tmp**, в котором содержится информация о произведенной последней передаче *новых данных*. Если по каким-либо причинам произошло нарушение ритмичности передачи новых данных (*непереданные* данные пошли на “*второй*” круг), файл **Protocol.tmp** следует затереть (удалить), а файлы данных из папки **Data** перенести в другую папку.

Кнопка **Передача всех данных** инициализирует процесс передачи всех данных сумматора. При этом программа организует новую папку **Dataijk** (*i, j, k – цифры*).

Кнопка **Очистка всех данных** обнуляет указатель текущей страницы для записи и общее количество записанных страниц. После очистки, перед использованием **Передачи новых данных**, затрите (удалите) файл **Protocol.tmp**.

Закладка **Кварц-4** служит для установки параметров работы соответствующих приборов. Установку новых параметров следует производить при остановленном процессе регистрации.

Программа для просмотра файлов данных

Для просмотра файлов данных от прибора «Кварц-4» следует использовать программу **Quartz4_3.exe** (см. *рис.4.*).

Рис.4. Заставка программы просмотра данных ЦМВС.

При этом на закладке **Настройки / Подключение МВС** следует снять выбор с **Автоматического возобновления связи**. В этом случае программа не будет пытаться автоматически установить связь с МИП. Описанное действие отмечается в файле инициализации программы при обычном выходе из нее, поэтому нет необходимости его производить при каждом запуске программы.

Некоторые ограничения, пояснения и рекомендации

1. Запуск АЦП МИП на каждый канал осуществляется с частотой 100 Гц. **Делитель частоты запуска** на вкладке **Кварц-4** в программе **MVS_2.exe** устанавливает делитель этой частоты. В случае выбора **Осреднения значений**, МИП пересылает только усредненные значения, в противном случае от МИП поступают только первичные данные АЦП. Для формирования требуемой частоты получения усредненных значений необходимо использовать окно **Используется**, в котором указывается по скольким значениям происходит усреднение, и окно **Пропускается**, в котором указывается количество получаемых с заданной частотой запуска АЦП отсчетов, игнорируемых после каждой группы отсчетов для усреднения. Суммарное число (*используемых и пропускаемых отсчетов*) определяет темп формирования усредненных отсчетов. Кроме того, имеется возможность отказаться от показаний температуры (**Запрос температуры**).
2. В текущей версии программы **MVS_2.exe** и сумматора реализовано “одностороннее” общение по установкам приборов: не реализован запрос от компьютера к сумматору по текущим установкам. Тем не менее, произведенные изменения в установках программы фиксируются в файле инициализации программы при обычном выходе из нее. При проектировании системы предполагалось, что изменение установок работы приборов носит “**нештатный**” характер и производится специалистом с последующим контролем получаемых данных.
3. Общение сумматора с устройствами и функционирование обменов с памятью данных реализовано на едином скоростном интерфейсе. При реализации “**предельных**” режимов, таких, как получение исходных данных АЦП с частотой 100 Гц (*поканально*) с одновременной передачей в ПК сохраненных данных, могут происходить потери текущих данных при их регистрации. С другой стороны, представляется крайне сомнительным использование “**предельных**” режимов в качестве “**штатных**”. Общая рекомендация в случае реализации “**предельных**” режимов сводится к остановке процесса регистрации сумматора перед передачей данных в ПК.
4. Используемый в МИП Кварц-4 датчик температуры не является скоростным устройством. Более того, его функционирование требует заметных ресурсов местного микропроцессора. Не следует устанавливать **Запрос температуры** при реализации “**предельных**” режимов. Установлено, что датчик нормально функционирует при темпе передачи усредненных значений 10 Гц (делитель=1, используется=8, пропускается=2).
5. При неадекватном поведении сумматора и/или программы **MVS_2.exe** можно произвести следующие действия (перечисляются в порядке увеличения фатальности).
 - Попытаться перезапустить программу.
 - Перезапустить программу, остановить и запустить (кнопками **Стоп** и **Старт** в программе) сумматор.
 - Выключить питание сумматора и включить его заново (в случае успеха скачать все данные).
 - Выключить питание сумматора и включить его, нажать на кнопку **Стоп** в программе и затем стереть данные.
6. При неадекватном поведении аппаратуры имеет смысл проанализировать все произведенные действия, по возможности, набрать “**черную**” статистику и поставить в известность разработчика. Адрес u101631@dialup.podolsk.ru. Желательна подробность и данные.

Программа MVS_2

После запуска программы необходимо выбрать используемый порт для подключения сумматора. Выбранный порт будет отмечен в файле инициализации программы при обычном выходе из нее. Как следствие, операция выбора порта производится только при смене подключения компьютера.

Затем следует нажать на кнопку **Начало работы**.

При удачном выборе порта и правильном подключении к сумматору в левой части закладки **Блок управления** будет выведена информация о сумматоре (его номер) и подключенных к нему приборах. Кроме того, указывается состояние сумматора, GPS, количество записанных страниц и номер текущей страницы записи. В указании номера текущей записи в скобках указывается номер банка. Нумерация страницы и банка начинается с нуля.

Кнопка **Старт** вызывает немедленную работу сумматора (с учетом точной минуты начала регистрации отсчетов) без ожидания готовности GPS. В качестве временной метки используются показания часов реального времени (ход которых поддерживается при выключенном состоянии сумматора встроенной литиевой батареей). При активизации GPS происходит коррекция часов реального времени, что будет отмечено в очередной метке данных памяти.

Кнопка **Стоп** прекращает регистрацию. В этом режиме становится доступна очистка памяти и установка режимов работы подключенных приборов.

Кнопка **Передача новых данных** инициализирует процесс передачи данных дополнительно к имеющимся в папке **Data**.

Кнопка **Передача всех данных** инициализирует процесс передачи всех данных сумматора. При этом программа организует новую папку **Dataijk** (i,j,k – цифры).

При создании файлов данных программа автоматически организует суточные файлы данных. Файлы, относящиеся к МР-03МО, имеют в своем названии литеры МР.

Кнопка **Очистка всех данных** обнуляет указатель текущей страницы для записи и общее количество записанных страниц.

Закладки **Кварц-4** и **МР-03** служат для установки параметров работы соответствующих приборов. Установку новых параметров следует производить при остановленном процессе регистрации.

Программы для просмотра файлов данных

Для просмотра файлов данных от прибора Кварц-4 следует использовать программу **Quartz4_3**.

Рис.3. Заставка программы просмотра данных ЦМВС.

На закладке **Настройки / Подключение МВС** следует снять выбор с **Автоматического возобновления связи**. В этом случае программа не будет пытаться автоматически установить связь с МИП Кварц-4. Описанное действие отмечается в файле инициализации программы при обычном выходе из нее, поэтому нет необходимости его производить при каждом запуске программы.

Для просмотра файлов данных от прибора МР-03МО следует использовать программу **МР-03**, ограничившись закладкой **Данные**.

Некоторые ограничения, пояснения и рекомендации

7. Запуск АЦП МИП Кварц-4 на каждый канал осуществляется с частотой 100 Гц. **Делитель частоты запуска** на вкладке **Кварц-4** в программе **MVS_2** устанавливает делитель этой частоты. В случае выбора **Осреднения значений** МИП пересылает только усредненные значения, в противном случае от МИП поступают только первичные данные АЦП. Для формирования требуемой частоты получения усредненных значений необходимо использовать окно **Используется**, в котором указывается по скольким значениям происходит усреднение, и окно **Пропускается**, в котором указывается количество получаемых с заданной частотой запуска АЦП отсчетов, игнорируемых после каждой группы отсчетов для усреднения. Суммарное число (используемых и пропускаемых отсчетов) определяет темп формирования усредненных отсчетов. Кроме того, имеется возможность отказаться от показаний температуры (**Запрос температуры**).
8. В текущей версии программы **MVS_2** и сумматора реализовано “одностороннее” общение по установкам приборов: не реализован запрос от компьютера к сумматору по текущим установкам. Тем не менее, произведенные изменения в установках программы фиксируются в файле инициализации программы при обычном выходе из нее. При проектировании системы предполагалось, что изменение установок работы приборов носит “нештатный” характер и производится специалистом с последующим контролем получаемых данных.
9. Общение сумматора с устройствами и функционирование обменов с памятью данных реализовано на едином скоростном интерфейсе. При реализации “предельных” режимов, таких, как получение исходных данных АЦП с частотой 100 Гц (*поканально*) с одновременной передачей в ПК сохраненных данных могут происходить потери текущих данных при регистрации. С другой стороны, представляется крайне сомнительным использование “предельных” режимов в качестве “штатных”. Общая рекомендация в случае реализации “предельных” режимов сводится к остановке процесса регистрации сумматора перед передачей данных в ПК.
10. Используемый в МИП Кварц-4 датчик температуры не является скоростным устройством. Более того, его функционирование требует заметных ресурсов местного микропроцессора. Не следует устанавливать **Запрос температуры** при реализации “предельных” режимов. Установлено, что датчик нормально функционирует при темпе передачи усредненных значений 10 Гц (делитель=1, используется=8, пропускается=2).
11. При неадекватном поведении сумматора и/или программы **MVS_2** можно произвести следующие действия (перечисляются в порядке увеличения фатальности).
 - Попытаться перезапустить программу.
 - Перезапустить программу, остановить и запустить (кнопками **Стоп** и **Старт**) сумматор.
 - Выключить питание сумматора и включить его заново (в случае успеха скачать все данные).
 - Выключить питание сумматора и включить его, нажать на кнопку **Стоп** и затем стереть данные.
12. При неадекватном поведении аппаратуры имеет смысл проанализировать все произведенные действия, по возможности, набрать “черную” статистику и поставить в известность разработчика. Адрес u101631@dialog.podolsk.ru. Желательна подробность и данные.

Основные направления развития программного обеспечения

В ходе пуско-наладочных испытаний выявилась потребность в следующих развитиях ПО.

1. Графическое представление данных. Обработка данных для прибора МР-03МО.
2. Работа с цифровым представлением (особенно в случае больших текстовых файлов данных).
3. Автоматизация объединения файлов данных (данные для одних суток в разных файлах).

4. Автоматизация перехода от первичных файлов к файлам с другим интервалом времени (переход к шагу 1 с, 1 мин и проч.)
5. Объединенное представление данных Кварц-4 и МР-03МО.

Производитель будет признателен пользователю за любые конструктивные замечания и предложения по доработке ПО, как по выше названным, так и по другим направлениям.